

SIQILMAYDIGAN SUYUQLIK OQIMINING QISMAN O'TKAZUVCHAN PLASTINKADAN OQIB O'TISHI

Yuldashev Sanjarbek Muhammad o'g'li

Jaloliddin Manguberdi nomida harbiy-akademik litseyi "Aniq fanlar" kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14558003>

O'tkazuvchan sirtlar aerodinamikasini o'rganishga bunday yondashuvni birinchi bo'lib X.A.Rahmatulin tekis o'tkazuvchan sirt modelini taklif qilgan [1]. Tekis o'tkazuvchan jismlardan ajraluvchi oqim o'tkazmaydigan jismlar atrofidagi oqimga mos keladigan klassik nazariyani, ya'ni $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0$ chegaraviy shartni almashtirish orqali bevosita umumlashtirish sifatida quriladi.

[1] da o'tkazuvchan sirtning har bir nuqtasida tezlikning normal tashkil etuvchisi va berilgan sirt dan o'tayotganda bosimlar farqi

$$\Delta P = av_n + bv_n^2$$

tenglamasi bilan bog'liq deb faraz qilinadi, bunda v_n – o'tkazuvchan sirt orqali o'tuvchi suyuqlik oqimining tezligi.

Birinchi marta teshikli jismlar uchun Kirxgof masalasi M.I.Gurevich [8] tomonidan yechildi, bu yerda uchida teshik bo'lgan klin atrofidagi oqim ko'rib chiqildi va uchi oldinga qarab joylashgan klindagi teshik qarshilikni kamaytirishi ko'rsatildi.

Ideal chegaralanmagan siqilmaydigan suyuqlik oqimining qisman o'tkazuvchan plastinkadan oqib o'tishini qaraymiz. Plastinka ikkita qismdan, ya'ni o'tkazmaydigan va o'tkazuvchan qismlardan tashkil topgan. Suyuqlik tezligi cheksiz uzoqlikda plastinkaga normal yo'nalgan. Plastinkaning o'tkazuvchan qismi shunday xususiyatga egaki, uning har bir nuqtasida tezlik plastinkaga normal yo'naladi deb qaralgan. (2.1-rasm)

O'tkazuvchan sirtning har bir nuqtasida bosimlar farqi $\Delta p = av_n$ chiziqli tenglama bilan ifodalansin deb faraz qilinadi, bunda v_n – o'tkazuvchan sirt orqali o'tuvchi suyuqlik oqimining normal tezligi [1]. Plastinkaning old va orqa tomonida bosimlar farqini quyidagicha yozish mumkin:

$$p_1 - p_2 = k_1 u_1 \quad (1)$$

bunda

$$k_1 = \frac{1}{\rho kv_\infty}$$

plastinkaning o'tkazuvchan qismida quyidagi shart o'rinli:

$$u_1 = u_2, v_2 = 0. \quad (2)$$

potensialli suyuqlik oqimi sohasida Bernulli integrali o'rinli:

$$u_1^2 + v_1^2 + 2(p_1 - p_\infty) = 1 \quad (3)$$

erkin sirt da bosim o'zgarmasligidan Bernulli tenglamasidan

$$v_1 = 0 \quad (4)$$

kelib chiqadi.

(3) va (4) munosabatlardan plastinkaning o'tkazuvchan qismi uchun quyidagi shartni olamiz:

$$u_1^2 + v_1^2 + 2k_1 u_1 = 1 \quad (5)$$

Oqib o'tiluvchi jismning o'tkazmaydigan qismi uchun

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0 \quad (6)$$

o'rinli.

Oqimni o'qqa simmetrikligidan sohaning yuqori yarmini qarash yetarli:

$$y = 0, x < 0, v_1 = 0 \quad (7)$$

Shunday qilib, $\bar{V}_1 = u_1 - iv_1$ analitik funksiyani ADBDCA kompleks $z = x + iy$ tekislikda aniqlash uchun (5)-(7) chegaraviy masalaga ega bo'ldik.

Tezlik godografini ko'ramiz, bunda AOBDCA sohaga \bar{V}_1 da $D_1B_1D_1C_1A_1$ soha mos keladi. Bu soha A_1C_1 , B_1D_1 aylana yoylari va C_1B_1 , D_1A_1 kesmalar bilan chegaralangan (2.2-rasm).

$\bar{V}_1 \zeta = \xi + i\eta$ yuqori yarimtekislikka konform akslantirishni bir necha ketma -ket akslantirishlar bilan aniqlanadi.

Natijada kompleks tezlik uchun quyidagi formula o'rinli bo'ladi:

$$\bar{V}_1 = \frac{g_1(\xi)f_2(\xi) - ig_2(\xi)f_1(\xi)}{g_2(\xi)f_1(\xi) - ig_1(\xi)f_2(\xi)} \quad (8)$$

Bu yerda

$$g_1(\xi) = (\sqrt{\xi} + \sqrt{b})^y, f_1(\xi) = \sqrt{\sqrt{\xi} + \sqrt{c}},$$

$$g_2(\xi) = (\sqrt{\xi} - \sqrt{b})^y, f_2(\xi) = \sqrt{\sqrt{\xi} - \sqrt{c}},$$

2.2-rasm

2.3-rasm.

endi

$$\Omega = \ln \frac{dz}{d\zeta} = q + ir$$

analitik funksiyani kiritamiz.

(8) ifodadan (ζ) yuqori yarimtekislikning haqiqiy o'qi bo'yicha tezliklar taqsimoti aniqlanadi:

OB bo'ylab: $\eta = 0, 0 < \xi < b$

$$u_1(\xi) = \frac{2(b-\xi)^{\gamma} \sqrt{c-\xi} \sin \pi \gamma}{[g_1(\xi) f_2(\xi) + g_2(\xi) f_1(\xi) \cos \pi \gamma]^2 + f_1^2(\xi) g_2^2(\xi) \sin^2 \pi \gamma} \quad (9)$$

$$v_1(\xi) = \frac{g_2^2(\xi) f_1^2(\xi) - f_2^2(\xi) g_1^2(\xi)}{[g_1(\xi) f_2(\xi) + g_2(\xi) f_1(\xi) \cos \pi \gamma]^2 + f_1^2(\xi) g_2^2(\xi) \sin^2 \pi \gamma}$$

BC bo'ylab: $\eta = 0, b < \xi < c$

$$u_1(\xi) = 0, v_1(\xi) = \frac{g_2(\xi) f_1(\xi) - g_1(\xi) f_2(\xi)}{g_2(\xi) f_1(\xi) + g_1(\xi) f_2(\xi)} \quad (10)$$

CA bo'ylab: $\eta = 0, c < \xi < \infty$

$$u_1(\xi) = \frac{2(b-\xi)^{\gamma} \sqrt{c-\xi} \sin \pi \gamma}{g_2^2(\xi) f_1^2(\xi) + f_2^2(\xi) g_1^2(\xi)}, v_1(\xi) = \frac{g_2^2(\xi) f_1^2(\xi) - f_2^2(\xi) g_1^2(\xi)}{g_2^2(\xi) f_1^2(\xi) + f_2^2(\xi) g_1^2(\xi)} \quad (11)$$

(ζ) yuqori yarimtekislikda $\Omega = \ln \frac{dz}{d\zeta}$ funksiyani aniqlash uchun quyidagi chegaraviy

shartlarni yozamiz:

$$Im \omega = 0 \text{ da } \eta = 0, \xi \in (-\infty; 0]$$

$$Im \omega = \frac{\pi}{2} \text{ da } \eta = 0, \xi \in (-\infty; c] \quad (12)$$

$$Im \omega = r = \arctg \left[\frac{v_1(\xi)}{u_1(\xi)} \right], \text{ da } \eta = 0, \xi \in [c; \infty)$$

Bunda $u_1(\xi)$ va $v_1(\xi)$ funksiyalar qiymati (12) munosabatdan olinadi.

Natijada

$$\Omega = \frac{1}{\pi} \left\{ \int_0^c \frac{\pi}{2} \cdot \frac{dt}{t-\zeta} + \int_c^\infty \operatorname{arctg} \left[\frac{v_1(t)}{u_1(t)} \right] \cdot \frac{dt}{t-\zeta} \right\} = \ln \left[\sqrt{\frac{\zeta-c}{\zeta}} \exp I(\zeta) \right]$$

bunda

$$I(\zeta) = \frac{1}{\pi} \int_c^\infty \operatorname{arctg} \left[\frac{v_1(t)}{u_1(t)} \right] \frac{dt}{t-\zeta}$$

Ω funksiyani e'tiborga olib, potentsialli suyuqlik oqimi ($z = x + iy$) sohani ($\zeta = \xi + i\eta$) yuqori yarimtekislikka konform akslantirish uchun ifodani olamiz.

$$z = C_2 i \int_0^\zeta \sqrt{\frac{c-\zeta_1}{\zeta_1}} \exp I(\zeta_1) d\zeta_1 \quad (13)$$

bunda

$$C_2 = \left\{ \int_0^c \sqrt{\frac{c-\xi_1}{\xi_1}} \exp I(\xi_1) d\xi_1 \right\}^{-1}$$

(10), (13) formulalar ideal siqilmaydigan potentsialli suyuqlik oqimining qisman o'tkazuvchan, plastinkadan oqib o'tishi haqidagi masalaning parametrik ko'rinishdagi yechimini beradi.

(5), (10) va (13) formulalardan foydalanib, qisman o'tkazuvchan plastinka uchun qarshilik koefitsiyentini olish mumkin:

$$C_x = 2 \int_0^c (p_1 - p_2) \frac{dy}{d\zeta_1} d\zeta_1 = 2k_1 \int_0^b u_1(\zeta_1) \frac{dy}{d\zeta_1} d\zeta_1 + \int_0^b (1 - v_1^2(\zeta_1)) \frac{dy}{d\zeta_1} d\zeta_1$$

References:

1. Рахматулин Х.А. Обтекание проницаемого тела. Вестник Моск.ун-та.-1950.-№3.- С.41-55.
2. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. -М.: Машиностроение,1975.
3. Payne P.R. The theory of fabric porosity as applied to parachutes in incompressible flof. - Aeronaut .Quartely,1978, № 8.
4. Галанин А.В., Гусев В.А. К задачам Обтекания в каналах с проницаемыми границами. Взаимодействие тел в жидкости со свободными границами.-Чебоксары: Изд. ЧГУ,1987. -144с.